

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI
URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI**

“Kambag‘allikni qisqartirishda hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ahamiyati” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**Международная научно-практическая конференция на тему
«Значение социально-экономического развития регионов в сокращении
бедности»**

МАТЕРИАЛЫ

**International scientific and practical conference on the topic
"The importance of socio-economic development of regions in reducing
poverty"**

MATERIALS

II Jild

25-26 Aprel, 2025-yil Urganch, O‘zbekiston

Urganch – 2025

UO‘K: 332.1:364.662(06)

KBK: 65.04

K 20

“Kambag‘allikni qisqartirishda hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ahamiyati” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya [Matn] / jamoa .- Urganch: Khwarezm publication, 2025.- 312 b.

Xalqaro konferensiya materiallari tezislar to‘plamidan iborat bo‘lib, unda kambag‘allikni qisqartirishda hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning metodologik jihatlarini o‘rganish, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish orqali kambag‘allikni qisqartirishga oid xorijiy tajribalarni o‘rganish, kambag‘allikni qisqartirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning dolzarb muammolari aniqlash va ularning yechimlarini berish, hududlarni barqaror rivojlantirishda turizm va xizmatlar sohasini rivojlantirishning ahamiyati aniqlash, shuningdek, hududlarda kambag‘allikni qisqartirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish masalalariga oid materiallar kiritilgan.

To‘plam iqtisodiyot sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan yosh olimlar, tayanch doktorantlar, mutaxassislar, mustaqil izlanuvchi va magistrilar uchun mo‘ljallangan.

**Mas‘ul muharrirlar: i.f.d., prof. Abdullayev I.S.
i.f.d., dots. Islamutdinov V.F.**

**Tahrir hay‘ati: i.f.d., prof. Ruzmetov B.R.,
i.f.d. dots. Abdullayev F.O.,
i.f.d., dots. Xudayberganov D.T.,
dots. Bekjanov D.Y.,
dots. Rahimov T.J.,
dots. Ollanazarov B.D.,
dots. Aminova M.S.,
dots. Matyaqubova D.O.,
PhD. Sapayeva N.Q.,
PhD. Avezov M.K.,
PhD. Xodjaniyazov E.S.,
PhD. Xaytbayeva N.B.,
PhD. Ilhamova Z.P.**

**Taqrizchilar: i.f.d., prof. Doschanov T.D.,
i.f.d., prof. Anopchenko T.Y.**

To‘plamdan o‘rin olgan maqolalarning ilmiy va uslubiy jihatlariga mualliflarning o‘zlari mas‘uldirlar

ISBN: 978-9910-565-00-7 ©“Khwarezm publication” MChJ nashriyoti, 2025 y.

© “Kambag‘allikni qisqartirishda hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ahamiyati” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari II jild.

XIZMATLAR EKSPORTI: MEHMONXONA VA TURIZM SOHASIDAGI IMKONIYATLAR

Qurbanov F. B. - Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti Turizm kafedrası stajor-o'qituvchisi

Quronboyeva Asalxon Doniyor qizi, - Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti Turizm va mehmondo'stlik yo'nalishi magistranti

Annotatsiya. Ushbu tezisdá xizmatlar eksportining, ayniqsa mehmonxona va turizm sohasidagi imkoniyatlari, salohiyati va rivojlanish yo'nalishlari o'rganilgan. O'zbekiston sharoitida xizmatlar eksportini kengaytirish strategiyalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: xizmatlar eksporti, mehmonxona, turizm, iqtisodiy salohiyat, xorijiy turistlar, brend strategiyasi, raqamlashtirish

Аннотация. В данной работе рассматриваются возможности экспорта услуг, особенно в сфере гостиничного бизнеса и туризма. Проанализированы потенциал развития и стратегические направления расширения экспорта услуг в Узбекистане.

Ключевые слова: экспорт услуг, гостиница, туризм, экономический потенциал, иностранные туристы, брендовая стратегия, цифровизация

Abstract. This thesis explores the export of services, focusing on opportunities in the hotel and tourism sectors. It analyzes the development potential and strategic directions for expanding service exports in Uzbekistan.

Keywords: service export, hotel, tourism, economic potential, foreign tourists, branding strategy, digitalization

Zamonaviy global iqtisodiyotda xizmatlar sektori iqtisodiy o'sish va xalqaro savdoning muhim tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Ayniqsa, turizm va mehmonxona xo'jaligi sohalari xizmatlar eksportining yuqori salohiyatga ega bo'lgan tarmoqlaridandir. Xizmatlar eksporti – bu davlat hududida ko'rsatilgan xizmatlar uchun xorijiy mijozlardan to'lov olish orqali iqtisodiy daromad yaratish jarayonidir. Aynan turizm sohasi orqali bu eksport shakli tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Ushbu tezisdá mehmonxona va turizm sohasidagi xizmatlar eksportining ahamiyati, imkoniyatlari va rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi.[1]

2024-yilning yanvar-oktabr oylari holatiga xizmatlar eksporti hajmi 8,4 mln AQSH dollarini yoki jami eksport hajmining 1,2 %ini tashkil etib, 2023-yilning mos davriga nisbatan 38,0 % ga o'sdi. Xizmatlar eksporti tarkibining asosiy ulushi safarlar (turizm)(17,3 %), transport (52,5 %), telekommunikatsiya, kompyuter va axborot (5,9 %) va moliyaviy xizmatlar (24,2 %) hissasiga to'g'ri kelgan.

2024-yilning yanvar-oktabr oylari holatiga xizmatlar eksporti hajmi 8,4 mln AQSH dollarini yoki jami eksport hajmining 1,2 %ini tashkil etib, 2023-yilning mos davriga nisbatan 38,0 % ga o'sdi. Xizmatlar eksporti tarkibining asosiy ulushi safarlar (turizm)(17,3 %), transport (52,5 %), telekommunikatsiya, kompyuter va axborot (5,9 %) va moliyaviy xizmatlar (24,2 %) hissasiga to'g'ri kelgan.

Joriy yilning yanvar oyida viloyatimizning xizmatlar eksporti hajmi 1,8 mln AQSH dollarini yoki jami eksport hajmining 10,7 % ini tashkil etib, 2024- yilning mos davriga nisbatan 2,8 barobarga ko'paydi.

Xizmatlar eksporti tarkibining asosiy ulushi safarlar (turizm) xizmati hissasiga to'g'ri kelgan va 26,6 % ni tashkil etdi. [2]

Xizmatlar eksporti moddiy bo'lmagan tovarlar – ya'ni xizmatlarni chet elga taklif qilish orqali amalga oshiriladi. U quyidagi asosiy turlarga bo'linadi: transport, moliya, turizm, sog'liqni saqlash, ta'lim, IT xizmatlari, konsalting va boshqa ko'rinishlar. Xususan, turizm va mehmonxona sohalari xizmatlar eksportining jadal rivojlanayotgan tarmoqlari bo'lib, ular xorijiy mijozlarga ko'rsatilgan xizmatlar orqali mamlakatga chet el valyutasining oqib kirishiga xizmat qiladi. Shuningdek, bu xizmatlar ko'rinmas savdo shaklida – ya'ni moddiy mahsulotlar bilan emas, balki xizmat ko'rsatish orqali iqtisodiy foyda keltiradi.

O'zbekiston boy tarixiy-madaniy meros, arxeologik yodgorliklar, muqaddas ziyorat joylari va noyob tabiiy landshaftlarga ega bo'lib, turizm xizmatlarini rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega. So'nggi yillarda hukumat tomonidan qabul qilingan strategik qarorlar – vizasiz rejimlar, yangi aviaqatnovlar ochilishi, ichki infratuzilmaning rivojlanishi orqali xorijiy sayyohlar oqimi sezilarli darajada oshdi. Bu esa mehmonxona xizmatlariga, transport, gidlik va ekskursiya xizmatlariga bo'lgan talabni oshirmoqda.[3]

Sayyohlar O‘zbekistonga kelgach, mahalliy mehmonxonalarda yashaydi, ovqatlanadi, gid xizmatlaridan foydalanadi – bu esa ularning sarflagan mablag‘i orqali mamlakatga valyuta tushumining kirishini anglatadi. Shu jihatdan, turizm va mehmonxona sohasi xizmatlar eksportining aniq va samarali shaklidir. Bu eksport turi to‘g‘ridan-to‘g‘ri emas, balki xizmatlar vositasida daromad keltiradi.

O‘zbekiston uchun quyidagi imkoniyatlar mavjud:

- Davlat tomonidan turizmni qo‘llab-quvvatlash siyosati (masalan, “Yangi O‘zbekiston – yangi turizm” konsepsiyasi);

- 90 dan ortiq davlatlar fuqarolari uchun vizasiz rejim;
- Onlayn bron qilish tizimlarining joriy qilinishi;
- Turizm sohasidagi soliq imtiyozlari;
- Yangi mehmonxonalarning qurilishi va mavjudlarining modernizatsiyasi;
- Raqamlashtirish va onlayn xizmatlar ko‘lamining kengayishi;
- Sayyohlik yo‘nalishlarining diversifikatsiyasi (eko-turizm, madaniy turizm, gastronomik turizm);

- Xalqaro tajriba asosida xususiy sektorni jalb qilish imkoniyatlari.

Quyidagi to‘siqlar xizmatlar eksportining rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda:

- Malakali kadrlarning yetishmasligi;
- Xalqaro standartlarga javob bermaydigan xizmatlar sifati;
- Sayyohlik infratuzilmasining ayrim hududlarda zaifligi;
- Marketing va reklama yo‘nalishlarining sustligi;
- Hududlar o‘rtasida xizmatlar sifatida farq;
- Chekka hududlarga transport infratuzilmasining yetarli emasligi;
- Brendlash va turizm imidji ustida tizimli ishlarning yetishmasligi.

Turkiya, Tailand, Ispaniya, Malayziya kabi mamlakatlar turizm va mehmonxona xizmatlarini muvaffaqiyatli eksport qilayotgan davlatlar sirasiga kiradi. Ular o‘zining milliy turizm brendini yaratgan, xizmatlar sifatini xalqaro talablar darajasiga olib chiqqan va jahon bozorida raqobatbardosh xizmatlar taklif

qila olmoqda. O‘zbekiston ham bu tajribalarni o‘rganib, quyidagi yo‘llar bilan xizmatlar eksportini rivojlantirishi mumkin:

- Xalqaro brend mehmonxonalarni jalb etish;
- Professional turizm kadrlari tayyorlash bo‘yicha akademiyalar tashkil etish;
- Raqamli marketing vositalari orqali xorijiy auditoriyani jalb qilish;
- Investitsiyalarni jalb qilish orqali infratuzilmani rivojlantirish;
- Ko‘p tilli xizmatlarni kengaytirish.

Xizmatlar eksporti O‘zbekiston iqtisodiyoti uchun katta salohiyatga ega yo‘nalish bo‘lib, ayniqsa mehmonxona va turizm tarmoqlari orqali bu yo‘nalishni yanada kengaytirish mumkin. Mamlakatga kelayotgan xorijiy turistlar tomonidan sarflanayotgan har bir dollar – bu eksport tushumidir. Shu boisdan quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

- Xizmatlar eksporti bo‘yicha alohida davlat dasturini ishlab chiqish;
- Xorijiy mehmonlar uchun maxsus xizmat paketlarini taklif etish;
- Turizm infratuzilmasiga davlat-xususiy sheriklik asosida sarmoya kiritish;
- Xizmatlar sifatini xalqaro mezonlarga moslashtirish;
- Raqobatbardosh kadrlar tayyorlash tizimini yo‘lga qo‘yish.

Shu yo‘sinda olib boriladigan islohotlar nafaqat iqtisodiy daromadlarni oshiradi, balki mamlakatning xalqaro obro‘cini ham mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. G‘ulomov, S.S. va boshqalar. “Xalqaro iqtisodiyot.” Toshkent: “IQTISOD-MOLIYA”, 2022.
2. <https://www.xorazmstat.uz/uz/matbuot-markazi/boshqarmayangiliklar/17832-xizmatlar-eksporti-ko-rsatkichlari-8>
3. Mamatov, A.M. “Xalqaro iqtisodiy munosabatlar.” Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2021.